

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-
BRASILEIRO DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE (ON-LINE)**

*Resumos
Simples*

Editora Omnis Scientia

**ANAIS DO II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
(ON-LINE)**

Volume 1

1ª Edição

TRIUNFO - PE

2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Lumos Assessoria Editorial
Bibliotecária: Priscila Pena Machado CRB-7/6971

C749 Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral à Saúde (2.
: 2022 : Online).

Anais do II Congresso Luso-Brasileiro de Atenção Integral
à Saúde : volume I [recurso eletrônico] / coordenadora
Maria de Fátima Moreira Rodrigues. — 1. ed. — Triunfo
: Omnis Scientia, 2023.

Dados eletrônicos (pdf).

“Evento realizado nos dias 10 e 11 de dezembro de 2022,
online”.

ISBN 978-65-5854-969-7

DOI: 10.47094/978-65-5854-969-7

1. Saúde pública. 2. Promoção da saúde. 3. Educação em
saúde. 4. Saúde e higiene – Política governamental. 5.
Profissionais da área da saúde – Formação. I. Rodrigues,
Maria de Fátima Moreira. II. Título.

CDD23: 362.1

Editora Omnis Scientia

Triunfo – Pernambuco – Brasil

Telefone: +55 (87) 99656-3565

editoraomnisscientia.com.br

contato@editoraomnisscientia.com.br

IMPLICAÇÕES DO RACISMO NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO NEGRA

Larayne Gallo Farias Oliveira, Thaynara Silva Dos Anjos, Lislaine Fracolli, Laiza Gallo Farias,
Julio Cesar Novais Silva, João Felipe Tinto Silva

Palavras-Chave: Saúde da População Negra. Desigualdade Racial em Saúde. Saúde das Minorias.

INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde reconhece que a discriminação racial afeta a saúde mental. As vulnerabilidades que atingem à população negra estreitam a distância ao acesso à saúde (e aos serviços) e favorecem para que o racismo institucional se manifeste. Este é negligenciado e implica diretamente em marcas irreversíveis à população negra. **OBJETIVO:** Discutir sobre as implicações do racismo para a saúde mental da população negra. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada através das bases LILACS, SCIELO e BDENF, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde: “Assistência à Saúde Mental”, “População Negra” e “Racismo”, pesquisados através do operador booleano AND. Foram utilizados como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, publicados entre 2017 e 2022. Excluindo estudos duplicados ou que não respondessem ao objetivo. Foram identificados 437 estudos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 68 foram selecionados. Após a leitura de títulos e resumos 14 estudos foram elegíveis. **RESULTADOS:** As principais implicações elencadas nos estudos foram autopercepção da saúde, morbidade física, depressão e até a morte. De maneira geral, o impacto do racismo perde sua centralidade e dissolve-se na interação com outras discriminações. **CONCLUSÕES:** O racismo é um fato ao mesmo tempo presente e negado, que traz consequências à saúde mental da população negra. Este tem ação estressora, que causa dor, sofrimento e morte. É necessário o investimento em políticas públicas, em especial a Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, a fim de promover educação em saúde para toda a população brasileira, para combater a linguagem, o comportamento e as atitudes racistas.